

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ СИНДРОМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ

Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹, Каримова Нилуфар Иргашевна²,
Муратова Камола Рахматиллаевна¹, Шарипова Нилуфар Палвановна³

¹-Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан

² – Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан

³-Национальный детский медицинский центр, Республика Узбекистан

Аннотация. Целью исследования явилось оценить иммунологические показатели фенотипов синдрома бронхиальной обструкции при рецидивирующем бронхите у детей. Исследование проводилось у 75 детей в возрасте от года до 5 лет, с персистирующими симптомами синдрома бронхиальной обструкции (СБО), из них 35 детей с рецидивирующим бронхитом (РБ) с эпизодическим фенотипом СБО (I) и 40 детей с РБ с мультифакторным фенотипом СБО (II). Сравнительный анализ концентрации натуральных киллеров у исследуемых детей констатирован статистически значимую супрессию у пациентов II группы, что является особенностью иммунопатогенеза синдрома бронхиальной обструкции. Патогенетически влиятельными факторами прогноза следует считать статистически значимый прирост сывороточных концентрации IL-4 и IgE.

Ключевые слова: рецидивирующий бронхит, синдром бронхиальной обструкции, клеточный иммунитет, цитокины, дети.

БРОНХИАЛ ОБСТРУКЦИЯ СИНДРОМИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

**Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹, Каримова Нилуфар Иргашевна²,
Муратова Камола Рахматиллаевна¹, Шарипова Нилуфар Палвановна³**

*¹- Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт
маркази, Ўзбекистон Республикаси*

² – Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

³-Болалар миллий тиббиёт маркази, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади болаларда қайталанувчи бронхитда бронхиал обструкция синдроми фенотипларининг иммунологик параметрларини баҳолаш эди. Тадқиқот бронхиал обструкция синдромининг (БОС) доимий белгилари билан 1 ёшдан 5 ёшгача бўлган 75 болаларда, шу жумладан эпизодик БОС фенотипи (I) билан қайталанувчи бронхит (ҚБ) билан 35 болада ва мултифакторли БОС фенотипи (II) билан ҚБ бўлган 40 болада ўтказилди. Ўрганилаётган болаларда натурал киллерлар концентрациясининг қиёсий таҳлили бронхиал обструкция синдромининг иммунопатогенезининг ўзига хос хусусияти бўлган II гуруҳ беморларида статистик жиҳатдан сезиларли супрессияни аниқлади. Патогенетик жиҳатдан таъсирчан прогностик омилларни IL-4 ва IgE концентрациясининг статистик жиҳатдан сезиларли ўсиши деб ҳисоблаш керак.

Калит сўзлар: қайталанувчи бронхит, бронхиал обструкция синдроми, хужайрали иммунитет, цитокинлар, болалар.

FEATURES OF THE IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL OBSTRUCTION SYNDROME

Shamsiev F.M.¹, Karimova N.I.², Muratova K.R.¹, Sharipova N.P.³

*¹-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan*

² - Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The aim of the study was to evaluate the immunological parameters of the phenotypes of bronchial obstruction syndrome in recurrent bronchitis in children. The study was conducted in 75 children aged 1 to 5 years with persistent symptoms of bronchial obstruction syndrome (BBS), including 35 children with recurrent bronchitis (RB) with episodic BBS phenotype (I) and 40 children with RB with multifactorial BBS phenotype (II). A comparative analysis of the concentration of natural killers in the studied children revealed a statistically significant suppression in patients of group II, which is a feature of the immunopathogenesis of bronchial obstruction syndrome. Pathogenetically influential prognostic factors should be considered a statistically significant increase in serum concentrations of IL-4 and IgE.

Key words: recurrent bronchitis, bronchial obstruction syndrome, cellular immunity, cytokines, children.

Введение. В структуре заболеваемости детей до 14 лет заболевания органов дыхания занимают первое место и составляют 62,0-65,0%. Рецидивирующий бронхит с синдромом бронхиальной обструкции (РБ СБО) у маленьких детей нередко возникает вследствие частых эпизодов острых респираторных заболеваний (ОРЗ) на фоне дисбаланса адаптации и иммунного ответа [2,5]. Бронхиальная обструкция (БО) на фоне ОРЗ у детей до 3 лет жизни характеризуется диффузным поражением бронхов различного калибра и является предиктором высокого риска повторных бронхообструкций при последующих эпизодах и формирования гиперреактивности бронхов, что в 15,0-30,0% может в дальнейшем реализоваться в развитие бронхиальной астмы (БА) [1,7]. Однако, на сегодняшний день не найдено ни одного надежного биомаркера для выявления детей с высоким риском развития БА. Гиперреактивность бронхов, являясь определяющим фактором развития РБ

СБО у детей, также может быть обусловлена разными механизмами: детерминирована генетически, приобретена в результате хронического влияния поллютантов, вирусов, бактерий, или обусловлена нарушением нейроэндокринной регуляции. При воздействии вирусов на незрелые тканевые структуры развитие хронического воспаления возможно уже в раннем детском возрасте [3,9].

Цель исследования. Оценить иммунологические показатели фенотипов синдрома бронхиальной обструкции при рецидивирующем бронхите у детей.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 75 детей в возрасте от года до 5 лет, с персистирующими симптомами синдрома бронхиальной обструкции (СБО), из них 35 детей с рецидивирующим бронхитом (РБ) с эпизодическим фенотипом СБО (I) и 40 детей с РБ с мультифакторным фенотипом СБО (II). Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Все больные поступили в клинику в фазе обострения заболевания, находились на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии.

Результаты и обсуждение. В патогенезе РБ СБО у детей важное значение имеет иммунный ответ, так при небольшом ослаблении иммунного ответа у маленьких детей увеличивается частота инфекций и атопии. Более всех опасны рецидивы СБО, возникающие на фоне ослабления иммунитета и формирующие вторичные иммунодефициты. Нами изучены нюансы иммунного ответа при ООБ и РБ СБО (табл. 1).

Таблица 1.

Сравнительный анализ показателей клеточного и гуморального иммунитета у исследуемых детей, (M±m)

Показатели	КГ, n=24	I группа, n=35	II группа, n=40	P	P ₁
CD3 ⁺ -лимфоц.,%	61,5±2,2	42,9±1,0	35,4±0,9	<0,01	<0,001

CD4 ⁺ -лимфоц.,%	39,1±2,1	34,4±1,2	25,4±0,7	<0,01	<0,001
CD8 ⁺ -лимфоц.,%	19,5±1,8	15,7±0,7	7,3±0,4	<0,05	<0,01
(CD4 ⁺ /CD8 ⁺) ИРИ	2,0±0,2	2,42±0,14	3,9±0,2	<0,05	<0,01
CD20 ⁺ -лимфоц.,%	16,4±0,5	23,9±2,8	26,7±0,9	<0,05	<0,01
CD16 ⁺ -лимфоц.,%	10,2±1,3	12,8±0,8	6,3±0,4	<0,05	<0,01
ФАН, %	58,5±2,3	41,9±0,8	36,6±0,5	<0,05	<0,001
IgG, мг/%	938,3±17,6	951,9±20,5	1280,5±6,2	<0,01	<0,001
IgA, мг/%	107,9±3,6	84,9±2,8	61,2±2,4	<0,001	<0,001
IgM, мг/%	90,7±2,8	167,1±3,9	197,5±3,2	<0,001	<0,001
IgE, мг/%	52,5±2,8	96,6±2,3	150,3±3,8	<0,001	<0,001

Примечание: P - достоверность различий между показателями I группы и КГ; P₁ – достоверность различий между показателями II группы и КГ.

В I группе констатировано статистически значимое ($p < 0,001$) уменьшение уровня CD3⁺-лимфоцитов до 42,9±0,8% относительно КГ, как и концентрации CD4⁺ и CD8⁺-лимфоцитов, причем уровень CD4⁺- лимфоцитов снижен сильнее относительно CD8⁺-лимфоцитов. В I группе уменьшение Т-хелперов относительно Т-супрессоров демонстрирует индекс CD4⁺/CD8⁺ с 2,0±0,2, в то время как в КГ – 1,9±0,09. В ИРИ больше уменьшаются CD4⁺ и цитотоксические CD8⁺, но сам индекс в I группе снижен незначимо. Уровень CD20⁺- лимфоцитов в I группе статистически значимо превосходит уровень КГ и составляет 23,9±0,5% ($p < 0,001$). Однозначная тенденция к уменьшению активности Т-супрессоров активизирует В-систему иммунного ответа, являющуюся основой аллергических реакций.

В иммунном ответе играют немаловажную роль и клеточные факторы – натуральные киллеры с цитопатической функциональностью, особенно при вирусно–микробных инфекциях, так как на их активацию не влияют макрофаги и иммунорегуляторы Т- и В- звеньев иммунитета. Натуральные киллеры активируются при контакте с антигеном, что приводит к цитотоксическому

поражению инфицируемой клетки. Концентрация CD16⁺- лимфоцитов у детей I группы констатирована несколько увеличенной в сравнении с КГ – 12,8±0,4% (p>0,05). Нами констатировано также статистически значимое угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов в I группе относительно КГ (p<0,001).

У детей II группы концентрация CD3⁺, CD4⁺, и CD8⁺ в 1,7, 1,5 и 2,7 раз меньше уровня КГ, что имеет статистически значимую разницу (p<0,001). Максимум снижения продемонстрировали CD8⁺ –7,3±0,2%, что говорит о гипосупрессорной иммунной реакции. ИИР (CD4/CD8) – 3,4±0,02, т.е. увеличен 1,7 раза относительно КГ (p<0,001). Концентрация CD20⁺ лимфоцитов статистически значимо (p<0,001) превышает уровень КГ, а CD16⁺ составляет 6,3±0,2% и имеет статистически значимую разницу с КГ (p<0,001) Фагоцитарная активности нейтрофилов составляет 36,5±0,6% и статистически значимо меньше уровня КГ (p<0,001). Таким образом, при РБ СБО клеточный иммунный ответ характеризуется большими статистически значимыми отклонениями.

Показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG и IgM, IgE) также имели неоднородные отклонения от КГ. В I группе констатированы большие отклонения от норм, так концентрация IgA уменьшена до 84,9±2,8 мг%, IgG – снижена до 951,9±20,5 мг%, IgM выросла до 167,1±3,9 мг%, а IgE – до 96,6±2,3 мг%. Общеизвестно, что острое воспаление вызывает прирост IgM, а уменьшение IgA связано с ростом их участия в региональном иммунном ответе бронхолегочной системы, что обуславливает дисбаланс гуморального иммунного ответа с формированием СБО и его рецидивированию.

Во II группе IgA статистически значимо (p<0,001) полуторакратно уменьшился относительно КГ, IgG увеличился в 1,1раз, а IgM – в 1,9 раз в сравнении с КГ, IgE возрос до 150,3±3,8 мг%, что характерно для усиления Th2 над Th 1 типа в иммунном ответе.

Особенности изменения показателей цитокинового иммунитета при различных фенотипах синдрома бронхиальной обструкции у детей представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительный анализ показателей цитокинового иммунитета у исследуемых детей, (M±m)

Показатели	КГ n=24	I группа, n=35	II группа, n=40	P	P ₁
TNF-α (пг/мл)	28,4±1,5	48,7±1,6	98,8±2,8	<0,01	<0,001
IL-4 (пг/мл)	4,6±0,6	18,9±0,7	26,9±0,82	<0,05	<0,001
IFNγ (пг/мл)	34,3±2,7	27,5±0,9	14,31±0,5	<0,05	<0,001
IL-8 (пг/мл)	19,2±2,4	32,5±1,3	100,9±2,9	<0,05	<0,001

Примечание: P - достоверность различий между показателями I группы и КГ; P₁ – достоверность различий между показателями II группы и КГ.

В I группе уровень IL-4 статистически значимо ($p < 0,01$) увеличен до $18,9 \pm 0,3$ пг/мл относительно КГ, во II группе IL-4 возрос в 5,8 раз относительно КГ до $26,7 \pm 1,4$ пг/мл. IL-8 – мощный легочный медиатор воспаления, участвующий в градиенте хемотаксиса фагоцитов. IL-8 в I группе статистически значимо относительно КГ ($p < 0,01$) увеличен до $32,5 \pm 2,8$ пг/мл, во II группе IL-8 возрос до $100,9 \pm 7,7$ пг/мл, статистически значимо превышая уровень КГ в 5,2 раз ($p < 0,01$). В I группе концентрация IFNγ равнялась $27,4 \pm 1,5$ пг/мл ($p < 0,05$), во II группе – $14,3 \pm 1,9$ нг/мл, что в 1,2, 1,6-1,4 раз меньше показателей КГ ($p < 0,001$), что обуславливает склонность к длительному рецидивирующему течению патологии.

Констатированное нами увеличение IL-4 при угнетении IFNγ характеризует увеличение Th2-типа иммунной реакции с неадекватной дифференцировкой Т-хелперов и иммуносупрессией, что приводит в дальнейшем к гиперсекреции цитокинов и апоптозу.

TNF α – плюрипотентный цитокин, активирующий эндотелий, увеличивающий экспрессию молекул адгезии лейкоцитов и эндотелия, а также провоспалительных цитокинов-синергистов. У исследуемых нами детей TNF- α статистически значимо возрос в 3,5 раза во II группе относительно КГ ($p < 0,001$), в I группе его уровень достиг $48,7 \pm 3,5$ пг/мл, что говорит об увеличении активности макрофагов.

Таким образом провоспалительные цитокины преобладают среди иммунорегуляторных медиаторов, что увеличивает риск формирования аутоиммунных патологий при исчезновении иммунной толерантности к аутоантигенам, что является пусковым механизмом многих заболеваний, усиливает иммунодефицит и увеличивает тяжесть клинического течения патологий. Прирост концентрации цитокинов говорит об активности и прогрессе патологии и участии в ней иммунного ответа с последующим дисбалансом его звеньев, что еще более негативно повлияет на тяжесть бронхолегочной патологии, а значит подразумевает необходимость коррекции. Респираторная система обладает двумя субпопуляциями хелперов – Th-1 и Th-2, первый продуцирует цитокины, защищающие организм от инфекций, а второй участвует в пролиферации тучных клеток, выработке IgE, делению и жизни эозинофилов. Таким образом концентрация IL-4 предопределяет IgE. Увеличение IgE констатировано во всех исследуемых группах детей (табл.1), IgE было в I группе увеличено практически двукратно, у детей II группы – трехкратно относительно КГ, что еще раз подтверждает о преобладании Th-2 типа иммунного ответа у наших больных. Концентрации IL-4 у детей группы РБ СБО также подчеркивает преобладание Th-2 типа иммунного ответа и обуславливает гиперсекрецию IgG и IgE.

Выводы

1. Сравнительный анализ компонентов иммунного ответа детей I и II группы констатировал статистически значимые отличия характера иммунной

реактивности, ИИР и концентрациям CD16⁺ и CD3⁺, максимум супрессии по ИИР характеризовал детей II группы. Сравнительный анализ концентрации натуральных киллеров у исследуемых детей констатирован статистически значимую супрессию у пациентов II группы, что является особенностью иммунопатогенеза синдрома бронхиальной обструкции.

2. Развитие синдрома бронхиальной обструкции обусловлено одномоментным стечением влияний множества сил и факторов, что возникает или не возникает сугубо индивидуально, а статистически параметры не всегда точно могут отразить риск формирования патологии и ее тяжесть. Патогенетически влиятельными факторами прогноза следует считать статистически значимый прирост сывороточных концентрации IL-4 и IgE.

Литература

1. Антипкин Ю.Г., Власенко Н.В., Арабская А.П. К вопросу диагностики переходных форм рецидивирующего бронхита у детей // Перинатология и педиатрия. – 2022. – №3. – С. 26–28.
2. Балаболкин И.И. Булгакова В.А., Сенцова Т.Б. Изменения в цитокиновом статусе у детей с атопической бронхиальной астмой и влияние на него иммунотерапии // Материалы XI Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии». - М., 2020. - С.49.
3. Кобзеев Д.Ю., Удовиченко Е.Н., Перфилова И.А. Трудности диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей первых 5 лет жизни // Лечащий врач.- 2021.-№1.- С. 21-27.
4. Крючко Т.О., Кинаш Ю.М., Гасюк А.П. Особенности диагностики рецидивирующего бронхита у детей младшего возраста в периоде ремиссии // Современная педиатрия. – 2020. – №1. – С. 95–98.
5. Лапшин В.Ф. Рецидивирующий бронхит у детей: дискуссионные вопросы диагностики и лечения // Здоровье Украины. – 2017. – №2. – С. 10–11.

6. Caudri, D. et al. Predicting the long-term prognosis of children with symptoms suggestive of asthma at preschool age // *J Allergy Clin Immunol.* - 2021. - Vol. 124. - P. 903-910.
7. Gern J.E. Bidirectional interactions between viral respiratory illnesses and cytokine responses in the first year of life // *J Allergy Clin Immunol.* - 2020. - Vol. 117. -P. 72-78.
8. Global strategy for asthma management and prevention in children 5 years and younger // <http://www.ginasthma.com> (GINA pediatric report, May 2023).